

ÓZBEKSTAN DOSLIQ BOSTANI

Malika Ibraimova

Berdaq atındağı Qaraqalpaq Universiteti Kórkem-óner fakulteti,
Kúlalshılıq bólimi studenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10813039>

Anotatsiya. Bul maqlada milletler ara tatwliq dinler ara keñpiyillik, máhállelerdegi awızbirshilik haqqında sóz etilgen.

Gilt sóz: máhálle, milletler, dinler, nızam, konstitutsiya, watan.

UZBEKISTAN IS THE CAPITAL OF FRIENDSHIP

Abstract. This article talks about unity among nations, diversity among religions, and unity in neighborhoods.

Key words: neighborhood, nationalities, religions, law, constitution, homeland.

УЗБЕКИСТАН – СТОЛИЦА ДРУЖБЫ

Аннотация. В этой статье говорится о единстве наций, разнообразии религий и единстве соседей.

Ключевые слова: соседство, национальности, религии, закон, конституция, родина.

Bizge belgili dúnyada 200 ge shamalas mámleketlerde 2000 ға jaqın elatlar hám milletler wákili jasaydı. Bizin elimizde bolsa 130 ға shamalas millet wákileri kóp jıllardan berli tatw, bir shańaraq aǵzalarınday awızbirshilikli bolıp jasap kelmekte. Máselen bizin universitetimizde de bir qansha millet wákileri talapshań jasları bilim almaqta. Olardıń ilim alıwı ushın keń hám teń imkaniyatlar jaratılǵan.

Máhállemizde de qazaq, qırǵız, túrkmen, tatar shańaraqları bar. Olar júdá awızbirshilikli hám bizin xalqımız da aǵa-inilerdey qatnasıqta jasap kelmekte. Olardıń da erkinlikleri, bilim alıwı, kásip úyreniwine imkaniyatlar jaratılǵan. Olar usı jerde tuwıldı, usı jerde tálim tárbiya aldı, ana jerimizde shańaraqlı boldı, miynet etip abıray ataqqa erisip atır. Olardıń da úrp-ádet, mádeniyatın saqlaw hám rawajlandırıw ushın ana diyarımızda keń imkaniyatlar jaratılǵan.

Olar ushın da Ózbekstan haqıyqıy Watan bolıp qaldı. “Ǵárezsizlik bayramı”, “Nawrıw”, “Konstituciya” bayramlarındaqı ilajlarda xalqımızdıń kóp millet wákileri bar ekenligin, olardıń bayram tamashalarına belsene qatnasıp, óz mádeniyatın saxnalarda alıp shıqqanınan seziwge boladı. “Ózbekstan ulıwma úyimiz”, “Watan jalǵız-watan birew”, “Qúdiretimiz–birlik hám

awızbirshilikte” súreni astında ótkerilip atırǵan festivallar kóp milletli xalqımızdın shın doslıq bayramına aylanadı.

“2017-2021-jıllarda Ózbekstan Respublikasın rawajlandırıwdın bes baslı baǵdarı boyınsha Háreketler strategiyası” nın besinshi “Qáwipsizlik milletler aralıq tatıwlıq hám diniy keńpeyillikti támiynlew” salasında baslı baǵdarlar belgilengen. Bul maqsettiń ámirge engiziliwi mámlekettiń milletler aralıq tatıwlıq, tınıshlıq hám tatıwlıq hm turaqlılıqtı támiynlew boyınsha birden-bir sistemanı rawajlandırıw, milliy mádeniy oraylar ushın ele de qolay hám keń imkaniyatlar jaratıw, iskerlikti sapa jaǵman arttırıw, olardıń jaratıwshı umtıls hám baslamaların qollap-quwatlaw, sirt el mámleketleri menendoslıq hám mádeniy aǵartıwshılıq baylanısların ele de rawajlandırıw arqalı qatnasıqlardı keńeytiwden ibarat.

Sunday-aq, bas Nızamımız Ózbekstan Respublikası Konstituciyasında elimizde jasawshı barlıq millet wákılleriniń Ózbekstan puqaralarınıń huqıq hám erkinlikleri tolıq kepillengen.

Búgingi kúni biziń oqıw ornımızda jaslardı milletler aralıq tatıwlıq hám bawırkeńlikti támiynlew, doslıq qatnasıqlardı bekkemlew, milliy hám ulıwma insanıyılıq pazıyletlerge húrmet ruwxında tárbiyalawǵa ayrıqsha itibar qaratilmaqta.

Kóp milletlilik hám kóp mádeniyatlılıq bul bizlerdiń baylıǵımız.

REFERENCES

1. Tleumuratova A. HISTORICAL THEME IN WORLD ANIMATION ART, INTERPRETATION OF IMAGES AND ITS ROLE IN UZBEK ANIMATION ART //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 1105-1111.
2. Tleumuratova A. JAHON ANIMATSIYA SAN'ATIDA TARIXIY MAVZU, OBRAZLAR TALQINI VA O'ZBEK ANIMATSIYA SAN'ATIDA TUTGAN O'RNI //ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. – 2023. – Т. 61. – №. 3. – С. 221-223.
3. Tleumuratova A. J. FORMATION AND SPECIFIC FEATURES OF THEATER ART IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 408-411.
4. Tleumuratova A. J. QORAQALPOG'ISTONDA TEATR SAN'ATINING SHAKLLANISHI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLAR. – 2024.
5. Aziza T., Zakir A. The Role of Animated Films Based on the Works of Alisher Navoi in Shaping Children's Worldview //Zien Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 6. – С. 100-103.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

6. Aziza T. TARIXIY ASARLANING JAMIYAT TARAQQIYOTIDA TUTGAN O'RNI: "YULDUZLI TUNLAR" ASARINING BOSH G'OYASI //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 42-46.
7. Хожамуратов К. Б. МАҲОБАТЛИ РАНГТАСВИР АСАРЛАРИНИНГ МАЪНАВИЙАҲАМИЯТИ //Ученый XXI века. – 2022. – №. 2 (83). – С. 31-33.
8. Bazarbaevich K. K. THE SPIRITUALITY OF MAHOBATLI PAINTING WORKS IMPORTANCE //Archive of Conferences. – 2021. – С. 224-227.
9. Xojamuratov Q. B. ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF FINE ARTS IN SCHOOLS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – С. 333-336.
10. Bazarbaevich X. K. TASVIRIY SAN 'AT DARSLARIDA TALABALARNI MUSTAQIL TA 'LIM OLISH FAOLIYATIGA YO 'NALTIRISH METODLARI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 2. – С. 526-529.
11. Xojamuratov K. B. THE FOUNDATIONS AND FORMATION OF PAINTING IN THE FINE ARTS OF KARAKALPAKSTAN IN THE 1970S AND 1980S //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – С. 341-345.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH